

JURNAL TESLA

EDITORIAL

Dengan terbitnya Jurnal TESLA di akhir penghujung tahun 2017, seluruh tim redaksi mengucapkan terima kasih kepada penulis yang memasukkan artikel yang dinilai sangat baik. Kami juga sangat berterima kepada para reviewer dan para editor yang bersedia menyediakan waktu untuk menyelesaikan Jurnal Tesla 2017.

Sistem otomasi yang dituliskan sangat variatif mulai dari sistem otomasi sampah, Ruang ganti di departemen store, sistem vertikultur hingga teknologi robotika. Kami harapkan segala isi dari artikel ilmiah yang dituliskan ini dapat bermanfaat untuk para pembaca. Kami juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan pada penulisan Jurnal Tesla ini. Salam teknologi dan semoga masa depan akan lebih baik

Jakarta, Oktober 2017
Redaksi Jurnal TESLA